

**ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВТО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В
РАМКАХ ВТО**

Эркабоев Сардорбек Адхамжон угли

Участник магистратуры, 1 курс, «Бизнес право»

Ташкентский Государственный Юридический Университет

100014, Республика Узбекистан, город Ташкент, тел: + 998 (90) 150-28-83,

gmail: sardorerkaboyevv@gmail.com / email: sardorbekerkaboyev@mail.ru

Аннотация: Торговые отношения с давних времен являлось и является предшественником взаимосвязи между государствами и дипломатических отношений, Всемирная торговая организация, является одним из самых престижных организаций в сфере торговли, и в настоящее время в Республики Узбекистане идет широко масштабная обсуждения вступления Узбекистана в ВТО, с связи с этим, является важным отдельное и всесторонне изучение прежде всего основных принципов и методов разрешения споров в рамках ВТО.

Ключевые слова: ВТО, торговля без дискриминации, более свободная торговля, продвижение честной конкуренции, интеграция, арбитраж, консультация.

Abstract: Trade relations have long been the predecessor of interstate and diplomatic relations, the World Trade Organization, is one of the most prestigious organizations in the field of trade, and at present in the Republic of Uzbekistan there is a large-scale discussion on Uzbekistan's accession to the WTO, in connection with this, it is important to separately and comprehensively study primarily the basic principles and methods of dispute settlement within the WTO.

Keywords: WTO, trade without discrimination, freer trade, promotion of fair competition, integration, arbitration, consultation.

Всемирная торговая организация (ВТО), являющаяся преемницей действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), начала свою деятельность с 1 января 1995 г. ВТО призвана регулировать торгово-политические отношения участников Организации на основе пакета Соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом современной международной торговли. С 1947 г. обсуждение глобальных проблем либерализации и перспектив развития мировой торговли проходит в рамках многосторонних торговых переговоров (МТП) под эгидой ГАТТ. К настоящему времени проведено 8 раундов МТП, включая Уругвайский, и продолжается девятый. Главная цель ВТО состоит в дальнейшей либерализации мировой торговли и обеспечении справедливых условий конкуренции.

Основными принципами ВТО являются следующие:

1. Торговля без дискриминации.

В соответствии с соглашениями ВТО страны, как правило, не могут дискриминировать своих торговых партнеров. То есть государство член ВТО, должно предоставить всем членам ВТО одинаковые уступки или ограничения. Не допускается предоставить выборочно для одного государства члена ВТО какие-то услуги (например, таможенных льгот на один из его товаров, при этом таких льгот не предоставив и другим государствам членам ВТО).

2. Более свободная торговля: достигаемая путем постепенных переговоров.

Это снижение торговых барьеров, для стимулирования торговли в рамках ВТО. К таким барьерам относятся таможенные пошлины (или тарифы) и такие меры, как запрет на импорт или квоты, которые ограничивают количество товаров выборочно. Время от времени обсуждаются и другие вопросы, такие как бюрократические проволочки и политика обменного курса.

3. Предсказуемость: через обязательность и прозрачность.

Данный принцип пересматривает улучшить предсказуемость и стабильность. Один из способов - препятствовать использованию квот и других мер, используемых для установления ограничений на количество импорта - администрирование квот может привести к увеличению бюрократической волокиты и обвинениям в нечестной игре. Другой способ - сделать торговые правила стран как можно более понятными и публичными ("прозрачными"). Многие соглашения ВТО требуют от правительств раскрывать свою политику и практику публично внутри страны или путем уведомления ВТО. Регулярное наблюдение за национальной торговой политикой через Механизм обзора торговой политики является еще одним средством поощрения прозрачности как внутри страны, так и на многостороннем уровне.

4. Продвижение честной конкуренции.

Это система правил, направленных на открытую, честную и неискаженную конкуренцию.

5. Поощрение развития и экономических реформ.

Система ВТО способствует развитию. С другой стороны, развивающимся странам необходима гибкость в отношении времени, которое они затрачивают на реализацию соглашений системы. А сами соглашения унаследовали прежние положения ГАТТ, которые позволяют оказывать развивающимся странам специальную помощь и предоставлять им торговые льготы.

6. Принцип Режим наибольшего благоприятствования (РНБ): то есть одинаковое отношение к другим людям. В соответствии с соглашениями ВТО страны, как правило, не могут дискриминировать своих торговых партнеров. То есть государство член ВТО, должно предоставить всем членам ВТО одинаковые уступки или ограничения. Не допускается предоставить выборочно для одного государства члена ВТО какие-то услуги (например, таможенных льгот на один из его товаров, при этом таких льгот не предоставив и другим государствам членам ВТО).

7. Принцип национального режима: Равное отношение к иностранцам и местным жителям (предоставление другим лицам того же режима, что и своим собственным гражданам). Импортируемые товары и товары местного производства должны рассматриваться одинаково - по крайней мере, после выхода иностранных товаров на рынок. То же самое должно применяться к иностранным и отечественным услугам, а также к иностранным и местным товарным знакам, авторским правам и патентам. Правила о не дискриминации - НБН и национальный режим - разработаны для обеспечения справедливых условий торговли. Также, как и правила, касающиеся демпинга (экспорта по цене ниже себестоимости для завоевания доли рынка) и субсидий. Эти вопросы сложны, и правила пытаются определить, что является справедливым или несправедливым, и как правительства могут реагировать, в частности, путем взимания дополнительных импортных пошлин, рассчитанных для компенсации ущерба, причиненного нечестной торговлей.

Многие другие соглашения ВТО направлены на поддержку честной конкуренции: например, в области сельского хозяйства, интеллектуальной собственности, услуг. Соглашение о государственных закупках (плюрилатеральное соглашение, поскольку его подписали лишь несколько членов ВТО) распространяет правила конкуренции на закупки тысяч государственных организаций во многих странах. И так далее. Каждый член ВТО предоставляет услугам и поставщикам услуг любого другого члена в отношении всех мер, влияющих на поставку услуг, режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет своим собственным аналогичным услугам и поставщикам услуг. При этом допускается членам Организации применять формально идентичный режим, либо формально иной режим, чем тот, который он предоставляет своим собственным аналогичным услугам и поставщикам услуг, эти режимы не должны изменять условия конкуренции в пользу национальных услуг или поставщикам услуг¹.

¹ Для полной информации см. ст. 17 ГАТС https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#articleXVII

В соответствии со статьей 3 «Соглашений по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», «1. Каждый член Организации предоставляет гражданам других членов режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны (3) интеллектуальной собственности, с учетом исключений, уже предусмотренных, соответственно, Парижской конвенцией (1967 г.), Бернской конвенцией (1971 г.), Римской конвенцией или Договором об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем. В отношении исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного вещания это обязательство применяется только в отношении прав, предусмотренных настоящим Соглашением. Любой член, пользующийся возможностями, предусмотренными статьей 6 Бернской конвенции (1971 г.) или пунктом 1(b) статьи 16 Римской конвенции, должен направить уведомление, предусмотренное этими положениями, в Совет по ТРИПС.

2. Члены могут пользоваться исключениями, разрешенными в пункте 1, в отношении судебных и административных процедур, включая указание адреса для вручения или назначение агента в пределах юрисдикции члена, только в тех случаях, когда такие исключения необходимы для обеспечения соблюдения законов и правил, не противоречащих положениям настоящего Соглашения, и когда такая практика не применяется таким образом, который представлял бы собой скрытое ограничение торговли²».

Согласно части 5 статье 3 «Соглашение об урегулировании споров (DSU) является основным соглашением ВТО по урегулированию споров». Все решения по вопросам, официально поднятым в соответствии с положениями о консультациях и урегулировании споров охваченных соглашений, включая арбитражные решения, должны соответствовать этим соглашениям и не должны аннулировать или уменьшать выгоды, получаемые любым членом в соответствии с этими соглашениями, а также препятствовать достижению любой цели этих соглашений.

² Для полной информации см. ст. 3 ТРИПС https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm

Каждый член обязуется благожелательно относиться к любым заявлениям, сделанным другим членом в отношении мер, влияющих на действие любого охваченного соглашения, принятых на территории первого, и предоставлять соответствующие возможности для консультаций. (часть 2 статьи 4 выше приведенного соглашения).

В соответствии с этим соглашением после применения консультаций по согласию сторон может быть применено добрые услуги, примирение и посредничество.

По просьбе стороны, подавший жалобу, создается комиссия не позднее, чем на заседании ОРС, следующем за тем, на котором запрос впервые фигурирует в качестве пункта повестки дня ОРС, если только на этом собрании ОРС не принимает решение на основе консенсуса не создавать панель.

Статья 17: Апелляционный пересмотр

Постоянный апелляционный орган

1. ОРС учреждает постоянно действующий Апелляционный орган. Апелляционный орган заслушивает апелляции по делам коллегии. Он должен состоять из семи человек, трое из которых будут заниматься каждым делом. Лица, работающие в Апелляционном органе, работают по очереди. Такая ротация определяется в рабочих процедурах Апелляционного органа. 4. Только стороны в споре, а не третьи стороны, могут обжаловать отчет комиссии.

Статья 24: Специальные процедуры с участием наименее развитых стран-членов

1. На всех этапах определения причин спора и процедур урегулирования споров с участием наименее развитой страны-члена особое внимание должно уделяться особому положению наименее развитых стран-членов. В этом отношении Члены должны проявлять должную сдержанность при поднятии вопросов в соответствии с этими процедурами, затрагивающими наименее развитую страну-члена. Если будет установлено, что аннулирование или

обесценение являются результатом меры, принятой наименее развитой страной-членом, стороны, подающие жалобу, должны проявлять должную сдержанность, требуя компенсации или добиваясь разрешения приостановить применение уступок или других обязательств в соответствии с этими процедурами.

2. В случаях урегулирования споров с участием наименее развитой страны-члена, когда удовлетворительное решение не было найдено в ходе консультаций, Генеральный директор или Председатель ОРС по запросу наименее развитой страны-члена предлагают свои добрые услуги, примирение и посредничество с целью оказания помощи сторонам в урегулировании спора до того, как будет сделана просьба о создании группы. Генеральный директор или Председатель ОРС при оказании вышеупомянутой помощи могут обращаться к любому источнику, который они сочтут целесообразным.

Статья 25: Арбитраж

1. Оперативный арбитраж в рамках ВТО как альтернативный способ разрешения споров может облегчить решение некоторых споров, касающихся вопросов, четко определенных обеими сторонами.

2. Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, обращение в арбитраж подлежит взаимному согласию сторон, которые должны согласовать процедуры, которым необходимо следовать. Соглашения об обращении в арбитраж должны быть доведены до сведения всех членов заблаговременно до фактического начала арбитражного процесса.

3. Другие члены могут стать сторонами арбитражного разбирательства только по соглашению сторон, которые согласились прибегнуть к арбитражу. Стороны разбирательства соглашаются соблюдать арбитражное решение. Арбитражные решения должны быть доведены до сведения ОРС и Совета или Комитета о любом соответствующем соглашении, в котором любой член может поднять любой относящийся к нему вопрос.

4. Статьи 21 и 22 настоящего Договора применяются с соответствующими изменениями к арбитражным решениям.

Генеральный совет созывается как Орган по урегулированию споров (DSB) для рассмотрения споров между членами ВТО. Такие споры могут возникать в отношении любого соглашения, содержащегося в Заключительном акте Уругвайского раунда, на которое распространяется Соглашение о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (DSU). ОРС имеет право создавать комиссии по урегулированию споров, передавать дела в арбитраж, принимать отчеты комиссии, апелляционного органа и арбитража, осуществлять надзор за выполнением рекомендаций и постановлений, содержащихся в таких отчетах, и санкционировать приостановку уступок в случае несоблюдения с этими рекомендациями и постановлениями.

Апелляционный орган был создан в 1995 году в соответствии со статьей 17 Договора о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (DSU). Это постоянный орган из семи человек, который заслушивает апелляции на отчеты, выпущенные комиссиями по спорам, поданным членами ВТО. Апелляционный орган может оставить в силе, изменить или отменить юридические выводы и выводы комиссии, а отчеты Апелляционного органа принимаются Органом по урегулированию споров (DSB), если только все члены не решат этого не делать. Апелляционный орган находится в Женеве, Швейцария.

В целом, сторонами споров, разрешаемых в рамках ВТО, могут быть только члены ВТО. Даже несмотря на то что некоторые документы ВТО создают обязательства не только для государств-членов, но и для физических и юридических лиц, споры с участием двух последних категорий субъектов отношений должны рассматриваться в соответствующих национальных судах, так как возможности их обращения в структуры ВТО не предусмотрено.

Споры в рамках ВТО решаются в следующем порядке;

- Консультация;
- Создание комиссии;
- Рассмотрение отчета со стороны ОРС;

- Апелляционный пересмотр;
- переговоры о взаимоприемлемой компенсации.

Доступ на рынок для товаров в ВТО означает условия, тарифные и нетарифные меры, согласованные членами для доступа конкретных товаров на их рынки. Тарифные обязательства в отношении товаров изложены в графиках уступок по товарам каждого члена. Графики представляют собой обязательства не применять тарифы вышеперечисленных ставок - эти ставки являются "связанными". Нетарифные меры рассматриваются в рамках конкретных соглашений ВТО (см. список ниже). Члены ВТО стремятся к постоянному улучшению доступа на рынки в рамках регулярной рабочей программы ВТО и в ходе переговоров, подобных тем, которые начались на Дохийской конференции министров в ноябре 2001 года.

На своем заседании 31 января 1995 года Генеральный совет учредил Комитет ВТО по доступу на рынки со следующим кругом полномочий:

Комитет по доступу на рынки должен:

(а) в отношении вопросов доступа на рынок, не охваченных каким-либо другим органом ВТО:

осуществлять надзор за выполнением уступок, касающихся тарифов и нетарифных мер;

обеспечивает форум для консультаций по вопросам, касающимся тарифов и нетарифных мер;

(b) надзор за применением процедур изменения или отмены тарифных уступок;

(c) обеспечивает поддержание Списков ГАТТ в актуальном состоянии и отражение изменений, в том числе вызванных изменениями в тарифной номенклатуре;

(d) проводить обновление и анализ документации по количественным ограничениям и другим нетарифным мерам в соответствии с графиком и процедурами, согласованными договаривающимися сторонами в 1984 и 1985 годах (BISD 31S/227 и 228 и BISD 32S/92 и 93).

(e) осуществлять надзор за содержанием и функционированием Интегрированной базы данных и доступом к ней;

(f) периодически - но в любом случае не реже одного раза в год - отчитывается перед Советом по торговле товарами.

Бюрократические проволочки и "бюрократическая волокита" создают бремя для перемещения товаров через границы для участников торговли. Поэтому упрощение процедур торговли - упрощение, модернизация и гармонизация процессов экспорта и импорта - стало важным вопросом для мировой торговой системы.

Члены ВТО завершили переговоры на Министерской конференции на Бали в 2013 году по знаковому Соглашению об упрощении процедур торговли (ТФА), которое вступило в силу 22 февраля 2017 года после его ратификации двумя третями членов ВТО. ТФА содержит положения об ускорении перемещения, выпуска и таможенной очистки товаров, включая транзитные товары. В нем также изложены меры по эффективному сотрудничеству между таможенными и другими соответствующими органами по вопросам содействия торговле и соблюдения таможенных правил. Кроме того, в нем содержатся положения о технической помощи и наращивании потенциала в этой области.

Список использованной литературы:

Соглашения в рамках ВТО:

1. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).
2. Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).
3. Соглашение об урегулировании споров (DSU).
4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).

Интернет страницы:

1. www.wto.org
2. www.cer.uz